

COMUNICAZIONI

DELL'ISTITUTO PAPIROLOGICO
«G. VITELLI»

7

Istituto Papirologico «G. Vitelli»
Firenze 2007

Pindaro³, anche dalla presenza di vocaboli che sono attestati in Pindaro, ma non negli altri poeti lirici⁴.

La menzione in P.Oxy. 2622 dei nomi di Eracle (fr. 346b, 8) e Meleagro (fr. 346c, 3) mostra che il carme doveva contenere la narrazione dell'incontro tra i due personaggi, episodio che è noto nella versione bacchilidea che si trova nell'*Epinicio V*.

PSI 1391 proviene dal cospicuo ritrovamento compiuto da E. Breccia nel kôm Ali El-Gammân di Ossirinco nel 1932. La mano che ha vergato il testo è quella dello "Scriba quinto di Ossirinco", datata al volgere del II sec. d.C.⁵.

Di questo papiro si conoscevano sinora due frammenti, cioè quelli pubblicati nel 1957 da Bartoletti come PSI 1391, dove sono indicati con la sigla (che ho mantenuto) di frammenti A e B, che si trovano custoditi all'Istituto Papirologico «G. Vitelli» (PSI inv. 2505). Le trascrizioni che sono state fornite successivamente all'edizione del 1957 hanno riguardato soltanto il fr. B, quello più ampio, che comprende la quasi totalità del testo: si tratta della trascrizione effettuata nel 1959 da H. Lloyd-Jones, che si avvale della collaborazione di Barns, il quale «examined the facsimile» su richiesta dello stesso Lloyd-Jones⁶; e della trascrizione, più recente, curata da Lavecchia nel 1996⁷.

³ L'espressione κρείσσονα καὶ ὑπεράνω τῶν χρημάτων, usata dal commentatore del papiro fiorentino in col. II 25-26 è stata confrontata da Bartoletti con i paralleli pindarici di *Pyth.* VIII 91: ἔχων κρέσσονα πλούτου μέριμναν, e di *Nem.* IX 73: κτεάνων ψυχὰς ἔχοντες κρέσσονας ἄνδρες.

⁴ Sono i termini κρέσσων (fr. 346a, 1), ἀγητήρ (fr. 346a, 2), κτέανον (fr. 346b, 1), come si osserva in Lavecchia 1996, p. 1, nota 4 (che integra Lloyd-Jones 1967, p. 217).

⁵ Sull'attività dello "Scriba quinto di Ossirinco" e sulla datazione della sua grafia, cfr. Funghi - Messeri 1992, pp. 75-79; per un esame tipologico dei rotoli, cfr. Johnson 2004, p. 20 s. Il ricorrere della mano di questo medesimo scriba in diversi *volumina* è stato riconosciuto per la prima volta da Turner in un nucleo iniziale di cinque papiri a cui se ne sono successivamente aggiunti altri per un totale di otto; lo "Scriba quinto" fa parte di una serie di dieci scribi professionali individuati da Turner, che notò il ricorrere di identiche mani in *volumina* tutti provenienti da Ossirinco e databili alla II metà del II sec. d.C. (cfr. Turner 1956; per una lista aggiornata degli scribi di Ossirinco, cfr. Johnson 2004, pp. 61-64).

⁶ Cfr. Lloyd-Jones 1959: nell'ambito della recensione al vol. XIV dei PSI, compare una nuova trascrizione di PSI 1391 con alcune proposte di integrazione; la medesima trascrizione compare in Lloyd-Jones 1967, p. 209, un ampio articolo sul fr. 346 e il possibile modello epico-orfico presente a Pindaro (e anche a Bacchilide nel *Ditirambo V*, ad Aristofane nelle *Rane* e a Virgilio nel VI dell'*Eneide*). Cfr. Lloyd-Jones 1959, p. 111: «J.W.B. Barns, who has kindly examined the facsimile at my request [...]».

⁷ Cfr. Lavecchia 1996, p. 6 s.; Lavecchia 1997, p. 578 s.; la trascrizione è stata inserita dall'autore anche nella sua edizione dei *Ditirambi pindarici* (cfr. Lavecchia 2000, p. 38 s.). Cfr. Lavecchia 1997 anche per un'analisi del commentario, nel quale si rileva un interesse per le implicazioni morali e politiche offerte dal testo poetico; poiché il commento appare essere frutto

otto linee di scrittura, rispettivamente sul lato sinistro e nel corpo della colonna, con alcuni punti di contatto fra loro; D (cm 1 x 3), il frammento di minore estensione, che integra parzialmente i rr. 9-13 della colonna che erano rimasti lacunosi nel fr. B, con cui si salda su due lati.

Dove vi è continuità nel supporto scrittorio in seguito all'accostamento dei frammenti, sono leggibili sequenze di lettere che danno frammenti di parole: $\tau\omicron\nu\kappa\rho\alpha$ [(col. II 11), $\alpha\iota\omicron\lambda\iota\kappa$ [(col. II 12); in II 10 e 13 il testo è lacunoso nonostante l'unione dei frammenti, perché la scrittura è abrasa o perché la lacuna non è completamente colmata, ma si possono avanzare le letture $\pi\rho\alpha\nu$ [e $\lambda\iota\rho\omega\nu$ [(su cui cfr. il commento).

Il ricongiungimento dei fr. C e D con il fr. B restituisce l'altezza della colonna, che risulta di 45 linee di scrittura. Questo conferma la collocazione del fr. A che era stata ipotizzata da Bartoletti nell'*editio princeps*: il fr. A contiene infatti la parte superiore di due colonne, la seconda delle quali si accosta a completare sulla sinistra le righe iniziali della colonna ricostruita dall'unione dei fr. C + D + B.

Nel testo superstite del frammento nel suo complesso, per distinguere ciò che è lemma da ciò che è commento ci dobbiamo basare più sul contenuto che su evidenze di impostazione editoriale.

In effetti, l'unico segno di scansione testuale che sia ora visibile è una *diple obelismene* posta sotto l'inizio del r. 5 della col. III, mentre il rigo successivo (col. III 6) sporge in *ekthesis* di una lettera (purtroppo questo rigo è l'ultimo sopravvissuto nella colonna)¹⁰. La combinazione di questi due segnali obbliga di fatto a ritenere che la *diple obelismene* indichi che al r. 5 si conclude una sezione del commento, mentre nel r. 6 avremmo il testo di un lemma; non possiamo però vedere se il lemma iniziasse già nel r. 5¹¹, né se tutti i rigi occupati dal lemma

¹⁰ Si veda a col. III 5-6. Il r. 6 della col. III è sporgente nella misura di una lettera rispetto a quello precedente: è questa una sporgenza troppo pronunciata per essere semplicemente un effetto della pendenza della colonna, che peraltro a sinistra è precisamente allineata, e sarà pertanto un accorgimento utilizzato dallo scriba con funzione distintiva, evidentemente di un lemma. Diversamente, Lloyd-Jones, seguito da Lavecchia, ritiene che il r. 6 sia allineato alla colonna, essendo la sua *ekthesis* solo apparente, per un effetto della forte pendenza della colonna (cfr. Lloyd-Jones 1959, p. 111).

¹¹ È però altamente probabile che il lemma iniziasse a capo di un nuovo rigo (nel nostro caso al r. 6), poiché la brevità delle linee di scrittura è tale che lo scriba difficilmente avrebbe iniziato a scrivere un nuovo lemma in un rigo già parzialmente occupato: l'inizio di un lemma, aprendo una nuova sezione del commentario, richiede infatti uno stacco evidente dal testo precedente.

Colonna I

± 8] μνηπεραν 1
 ± 5]οδαλιοικεκαθ 2
 ± 7]κρατι[.]ων ξ 3
 ± 7]..ταδ...τε[.]...ον 4

± 8]υμνη περαν
 ± 5]οδαλιοι εκάθιζεν
 ± 7]κρατί[ς]των εξ
 ± 7]..ταδ...τε[.]...ον

1] : base di un'asta verticale sotto il rigo di base

2].... : base di un'asta verticale a ridosso di θ; poi, nella parte alta del rigo, un lungo tratto orizzontale, un breve tratto inclinato a destra, cui è prossima una traccia puntiforme

3] : parte terminale di un tratto orizzontale in alto a ridosso di ω

v : minime tracce su fibre dislocate

4 ..τ : base di un tratto leggermente ascendente verso destra, seguito da una traccia simile; prima di τ, quasi a toccarne il tratto orizzontale, è visibile una minima traccia, apparentemente appartenente a un tratto orizzontale o discendente a sinistra

δ... : due lettere di modulo stretto oppure una sola di modulo largo: minime tracce nella parte bassa del rigo prossime al precedente δ; prima di τ, tratto verticale lungo, leggermente concavo a sinistra

...o : minime tracce alla base del rigo

1]υμνη :] μνη Bartoletti περαν : πραν (πέραν?) Bartoletti 2]οδαλιοι :]δαλιοι (π]ηδαλιοι?) Bartoletti εκάθιζεν : εκαθ[.] (εκάθη[το]?, sic) Bartoletti 4]..ταδ...τε[.]...ον :][.] ταλ τα[.]v Bartoletti

Colonna II

1 ζεν ου β [± 10
 / τ ρων τα[
 κρ[] αλη[
 ρα []της[
 5 όμαληι ο[
 ρηι [δ]ικαιο[
 μεν []στο[
 ευ[]τρα [
 κ]αλλίο[ν]α[
 10 ὄψεως πρην[
 ..]υν τὸν κρά[τιςτον ..
 ...]ιαι αἰολικῶ[ς ± 7
 κρέσσονα λίρων [

1 ζεν : ζ legi; [Bartoletti 5 όμαληι : ομα legi; ομ [Bartoletti 8 ευ[: [Bartoletti
 9 κ]αλλιο[ν]α[legi fr. A adposito : κ]αλλιε[dd. (κ]αλλιε[τ Bartoletti) 10 ὄψεως : ..] ψεως
 edd. 11 ..] : .. edd. 12]ιαι :]ναι edd. αἰολικῶ[ς legi fr. A adposito : αἰε[edd.
 13-15 verba poetae videntur; ad lemma lineas pertinere conicit Bartoletti, qui ecthesin
 dubitanter ponit 13 λίρων[legi fr. D adposito : [χ]ρ[ημάτων Bartoletti; χ]ρ[υσοῦ Lloyd-
 Jones 1959; κ]τ[εάνων καὶ Maehler; [χ]ρ[ημάτων καὶ Lavecchia

15]οφοναγη[]ηρα[
]ακαιρον []ςς [15
 μενοντωνκτ [20
 ενκαιρωιδεκαι[
 κρεισσοναδεκατα[
 οντακαιυπεραν[
 20 αφορουονταπιθα[
 ευνοιανκατασυν[
 ειρηκενλατερπ[
 τοτουλαουστερπ[25
 οτιοπη ικαευνοα[
 25 θεεκτηκηκρεισσονα[
 ...] ανωτωνχρημ[
 ...] ακαιτουτενκαιρ[
 ...] ττονταουκεικηι[
 ...] νειδετοπροεκτικον

- 14 [: resti di un tratto addossato a α, leggermente inclinato a destra
 15 v : parte superiore di un tratto verticale diritto, vicino al precedente v
 c : resti di un'asta verticale prossima a c
 16 [: nella metà inferiore del rigo, traccia poco più che puntiforme di un tratto apparentemente verticale nell'intercolumnio sinistro, segno sinuoso di non chiara interpretazione, scritto con inchiostro sbiadito da una seconda mano (si veda la riproduzione)
 24 ι : prima di ι, resti della parte superiore e inferiore di un'asta verticale
 26] : parte terminale in basso di un'asta verticale
 28] : traccia puntiforme in basso, prossima a τ
 29] : alla base del rigo, inizio di un tratto discendente da destra, seguito, a una certa distanza, dalla base di un tratto verticaleggiante, vicino a v

15 c]οφὸν ἀγη[τ]ῆρα . [.]α καιρὸν . [.]cc [± 5
 μενον τῶν κτη[μάτων .
 ἐν καιρῶι δὲ καὶ [διδόντα
 κρείσσονα δὲ κατὰ [φύσιν
 ὄντα καὶ ὑπεράν[ω τοῦ δι-
 20 αφόρου ὄντα, πιθανῶς δι'
 εὔνοϊαν κατὰ σύν[θεσιν
 εἴρηκεν λατερπ[έα διὰ
 τὸ τοὺς λαοὺς τέρπ[ειν δηλον-
 ὅτι, ὀπηγίκα εὔνοα [κα-
 25 θεστήκη<ι>, κρείσσονα [καὶ
 ὑπε]ράνω τῶν χρημ[άτων
 ὄντ]α καὶ τοῦτ' ἐν καιρ[ῶι
 πρ]άττοντα, οὐκ εἰκῆι.
 ἐπ]αινεῖ δὲ τὸ προσεκτικόν.

14 c]οφὸν: co]φὸν edd. [Lloyd-Jones 1967: λ[Bartoletti; lacuna Lavecchia 14-15 [±9]α
 καιρὸν: λ[έγει τὸν κατ]ὰ καιρὸν Merkelbach ap. Bartoletti; λ[ατερπέα | κατ]ὰ καιρὸν
 Snell ap. Bartoletti, sed linea 15 non ἐν ἐκθέσει, quod ad lemma non pertinet 15]α:
 [?]α Bartoletti cc : ccη dubitanter Bartoletti; cca dubitanter Snell; ec Maehler
 15-16 [±5]μενον: [". Τὸν γευό]μενον Bartoletti (γευό]μενον Snell); [.]cc [οὐκ ἤτιώ]μενον
 Snell coll. schol. Nem. 9, 73 16 κτη[μάτων: κτ[ημάτων Merkelbach ap. Bartoletti; κτ[εάνων
 (Lavecchia) brevius lacuna videtur 17 [διδόντα]: [δόντα] Bartoletti; [εὔνουν.] Snell
 20 πιθανῶς δι' Bartoletti: πιθανῶς τὴν dubitanter Bartoletti; πιθανῶς δὲ τὴν Lloyd-
 Jones 1967 21 εὔνοϊαν: εὔνο<μ>ίαν Lloyd-Jones 1967 23-24 δηλον]ότι, fort. δηλ(ον)
]ότι Bartoletti 24 ὀπηγίκα: ὀπη[ν]ίκα Bartoletti; οἱ [δ' ἦν]ίκα ἄ<ν> (sic) Lloyd-Jones
 1967 εὔνοα [κα]θεστήκη<ι>: εὔνοα [έγκα]θεστήκη Bartoletti; εὔνο<ι>α [έγκα]θεστήκη Lloyd-
 Jones 1959 et Maehler (fort. εὔνο<μ>ία Lloyd-Jones); εὔνομ[ία κα]θεστήκη Lloyd-Jones
 1967; εὔνο<ι>α[ι έγκα]θεστήκη Lavecchia 25 κρείσσονα [καὶ Bartoletti: κρείσσονα [δὲ τὸν
 Maehler et κρείσσονα [φη<ι>) τὸν Lavecchia ([φη<ι>)] Battezzato) longiora spatio videntur
 26 ὑπε]ράνω: ὑπερ]άνω edd. 28 πρ]άττοντα: πρ[ά]ττοντα edd. εἰκῆι. Bartoletti: εἰκῆ
 Lloyd-Jones εἰκῆι [Maehler; εἰκῆι. [ἐπ]αινεῖ Ferrari ap. Lavecchia 29 ecthesin ponit
 Bartoletti ἐπ]αινεῖ δὲ τὸ προσεκτικόν.: . . .]ν ἐστὶ προσεκτικόν Maehler; ἐπ]αινεῖ δ'
 ἐστὶ προσεκτικόν legit Barns ap. Lloyd-Jones; . . .]ν ἐστὶ προσεκτικόν Lloyd-Jones ap.
 ἐστὶ προσεκτικόν Lavecchia (ἐπ]αινεῖ Ferrari); τὸ σοφὸ]ν [δ'] ἐστὶ προσεκτικόν Lloyd-Jones ap.
 Lavecchia 1996, 2000

Colonna III

 1 . [
 κα[
 αφ[
 με[
 5 ρω[
 v . [

il r. 1 si trova all'altezza del r. 36 della col. II

1 . [: tratto concavo in alto, nella parte bassa del rigo

5 *diple obelismene* sotto l'inizio del rigo

6 v . [: nella parte alta del rigo, incipit di un tratto verticale o discendente a sinistra, a cui segue (a un livello leggermente superiore) l'attacco di un tratto discendente a destra (forse $v\alpha v$ []); $v\omega$ [Bartoletti

TRADUZIONE

Il 13: «... "superiore agli oltraggi" ...»

Il 14: «... "saggio condottiero" ...»

Il 16 ss.: «... [usando] gli averi, ma [larendoli] anche al momento opportuno, essendo poi superiore per [natura] ed essendo al di sopra del denaro, efficacemente, [a causa della] sua benevolenza, con un composto (*scil.* il poeta) lo ha chiamato "fonte di gioia per il popolo", [evidentemente] [per] il far gioire i popoli, una volta che abbia disposto atti di benevolenza, lui che è superiore [e] al di sopra delle ricchezze e fa questo al momento opportuno, non a caso. E loda l'attenzione.

"[Lui che], da Eleusi, di Persefone e della madre dall'aureo trono, un rito pose loro". Dice [che il] re con grande importanza, [sulle] alture, istituì per i suoi cittadini un culto di Eleusi in Attica, per Persefone [e] Demetra; istituì poi, per loro, [...] di queste, fra le divinità ...»

